

Informationsblatt zur Fallstudie 4:

Quantitative Bewertungen internationaler Auswirkungen des Klimawandels unter veränderten sozioökonomischen Szenarioannahmen (D4.2.4)

Von der Fallstudie adressierte Methoden-Innovationen

- Klimawirkungsketten und Unsicherheiten ✓
- Ko-produktion von Wissen
- Sozioökonomische Szenarien ✓
- Grenzübergreifende Klimawandelrisiken ✓

English Summary

Case study four features a hybrid global model that combines macro-econometric modelling of international trade flows (mapped by monetary Multi-Regional Input-Output datasets) with detailed agricultural information (based on physical FAO data). The main feature of this modeling approach is its ability to project self-contained the economy-wide implications of multi-national socioeconomic developments. Focusing on agricultural commodity supplies, we demonstrate that our approach facilitates numerical simulations of future trade developments under alternative socioeconomic scenario assumptions. Respective simulation results can be utilized to complement national Climate Risk and Vulnerability Assessments (CRVAs) by numerical estimates of associated changes in transboundary climate risk components.

Evaluierung der Ergebnisse

Hintergrund

Klimawirkungsketten

Klimawirkungsketten dienen dazu, die zur Bewertung von Klimarisiken und -anfälligkeiten eines betrachteten Systems relevanten Kausalitäten systematisch zu erfassen. Dadurch können in Analysen von Klimawirkungsketten auch Rückwirkungsschleifen identifiziert und bezüglich ihrer Wirkungen auf Betroffenheiten, Verwundbarkeiten und Risiken des betrachteten Systems berücksichtigt werden. In Abhängigkeit vom Umfang der in den jeweiligen Klimawirkungsketten abgebildeten Einflussbereiche können so auch sehr komplexe Risikoanalysen zur systematischen Identifikation und Planung der für Steigerungen der Resilienz des betrachteten Systems notwendigen Anpassungsmaßnahmen realisiert werden.

Innovationsbereich „Klimawirkungsketten und Unsicherheiten“

Zumindest auf der ersten Analysestufe beschränkt sich die Anwendung von Klimawirkungsketten zumeist auf eine qualitative Identifikation zentraler Wirkungszusammenhänge. Ohne weitergehende Quantifizierungen ermöglichen entsprechende Klimawirkungsketten zwar eine nachvollziehbare visuelle Darstellung ausgewählter Kausalzusammenhänge. Es kann allerdings keine numerische Bewertung der aus sich überlagernden Wechselwirkungen resultierenden Gesamteffekte vorgenommen werden. Wenn weitergehende Quantifizierungen vorgenommen werden, erfolgt dies zudem meist ausschließlich in statischer Form. Langfristig auftretende Veränderungen von Wirkungseffekten, welche insbesondere durch in den Wirkungsketten nicht direkt abgebildete Umfeldeinflüsse verursacht werden können, bleiben dabei unberücksichtigt.

Innovationsbereich „Sozioökonomische Szenarien“

Die Verwundbarkeit (vulnerability) sowie die Gefährdung (exposure) gesellschaftlicher Systeme durch Klimawandelereignisse wird langfristig weitgehend durch sozioökonomische Einflüsse (wie beispielsweise Ernährungsgewohnheiten oder Bevölkerungs- und Wirtschaftsstrukturen und damit einhergehende Infrastrukturentwicklungen) bestimmt. Bei der Beurteilung der Wirkungen langfristiger Klimawandelereignisse und Anpassungsmaßnahmen sollte daher in den jeweiligen Risikoanalysen auch der Einfluss alternativer sozioökonomischer Entwicklungen auf die Ergebnisse abgebildet werden.

Innovationsbereich „Grenzübergreifende Klimawandelrisiken“

Insbesondere für regional eng abgegrenzte Systeme (wie beispielsweise individuelle Kommunen) werden die in konkreten Anwendungen analysierten Klimawirkungsketten meist in partizipativen Prozessen von Wissenschaftlern und Stakeholdern gemeinsam entwickelt. Eine wesentliche Herausforderung ist bei diesen Prozessen dadurch gegeben, dass regionale Wirkungen von Klimawandelereignissen nicht ausschließlich durch lokale Klimaeinwirkungen ausgelöst werden. Direkte Schadenswirkungen in einer spezifischen Weltregion können, beispielsweise in Form sinkender Ernteerträge und daraus resultierenden Exportrückgängen, über multi-nationale Wirtschaftsverflechtungen auch in weit entlegenen importierenden Weltregionen ein relevantes Klimarisiko darstellen.

Anwendung des globalen Multi-Regionalen Input-Output Modells GINFORS-E

GINFORS ist ein globales makroökonomisches Modell, welches wirtschaftliche Strukturen und Handelsverflechtungen zwischen Branchen innerhalb und zwischen 64 Ländern sowie einer "Rest der Welt" Region abbildet und fortschreibt. Die Verwendung eines konsistenten Modells mit globaler Abdeckung gewährleistet, dass indirekte und induzierte Effekte in jedem Teil der Welt berücksichtigt werden. Den Kern von GINFORS bilden harmonisierte nationale Input-Output-Tabellen sowie bilaterale Handelsdaten der OECD, die die Verwendung von Produktionsinputs (Material, Energie, Arbeit und Kapital) in den Industrien sowie deren Lieferungen von Gütern und Dienstleistungen an andere Industrien und Endverbraucher im eigenen Land und im Ausland zeigen. Für die Bewertung multinationaler Versorgungsketten der Agrarwirtschaft wurde GINFORS in diesem Fallbeispiel mit einem Bioökonomie-Modul verknüpft, welches Produktion, Handel und Nutzung landwirtschaftlicher Rohstoffe als Input für weitere Produktionsaktivitäten sowie zur Energiegewinnung für alternative sozioökonomische Zukunftsszenarien dynamisch fortschreibt. Das Anwendungsbeispiel demonstriert, dass anhand dieser Modellierung die zukünftige Entwicklung der Abhängigkeit einzelner Länder von Getreideeinfuhren beurteilt werden kann.

